

Repere experimentale ale activității de mentorat în opinia cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie

CZU 373.2.091 |

Lucia CAZACU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Rezumat: Formarea și dezvoltarea profesională a actorilor educaționali necesită în mod continuu noi perspective și completări pentru îmbunătățirea modelelor de creștere profesională, inclusiv la locul de muncă. Pe lângă abilitățile profesionale și experiența acumulată, resursele umane de azi

trebuie să demonstreze flexibilitate și capacitatea de a absorbi noile dezvoltări, de a învăța continuu din cursuri, seminare, instruirii, prin îndrumare, autostudiu, de la colegi etc. Mentoratul oferă o posibilitate unică de evitare a efortului individual ineficient, a neîncrederii în sine, de depășire a blocajelor, de afirmare profesională pozitivă. Este un proces complex de îndrumare și sprijinire a unui cadru didactic debutant sau cu experiență, care dorește să devină profesor. Un profesor-mentor coordonează și îndrumă un alt profesor fără experiență pentru a aborda problemele de predare-învățare-evaluare, oferind sprijin profesional și ghidare prin reflecție, colaborare și recenzii. În articol sunt reflectate rezultatele studiului experimental organizat cu cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie în baza analizei instrumentului aplicat la etapa de constatare, cu scopul de a identifica opinia privind necesitatea activității de mentorat la nivelul instituțiilor preșcolare.

Cuvinte-cheie: cadre didactice, educație timpurie, mentorat, organizare, ghidare.

Abstract: The training and professional development of teaching staff constantly requires new visions and additions in order to improve the paradigms of professional development. In addition to professional skills and accumulated experience, today's educators must show flexibility and receptivity to new ideas, the ability to learn continuously through courses, seminars, and trainings through mentoring, self-education, from colleagues etc. Mentoring offers a unique opportunity to avoid ineffective individual effort and self-doubt by overcoming blockages and encouraging positive professional affirmation. It is a complex process that involves guiding and supporting a beginning teacher or a student who wants to become a teacher. A mentor teacher coordinates and guides another inexperienced teacher in solving teaching-learning-assessment issues, provides professional support, and guides the new teacher's training through reflection, collaboration, and evaluation. The article reflects the results of an experimental study organized with early education teachers, based on the analysis of the instrument applied at the ascertainment stage in order to identify the teachers' opinion regarding the necessity of mentoring at this education level.

Keywords: teachers, early education, mentoring, organization, guidance.

Activitatea de mentorat reprezintă o problemă complexă și încă neexplorată suficient la nivelul organizațiilor educaționale. Acest termen a fost utilizat pentru prima dată în domeniul economiei, apoi a fost introdus și în domeniul educației, în anii 1980, cu scopul de a îmbunătăți calitatea comportamentului profesional și a formării viitorilor profesori. Confrunțați cu situația cadrelor didactice care renunță la profesie în primii ani de funcționare, într-un ritm foarte ridicat, neavând un nivel de pregătire adecvat, experții americani au inclus activități de mentorat

în programele de adaptare profesională încă din primii ani de activitate, facilitând trecerea de la formarea inițială la formarea profesională continuă. În R. Moldova, nevoia de a îndruma și a susține cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie a devenit stringentă atât în primii ani de practică, cât și în perioada ulterioară, pentru a evita fenomenul de burnout profesional [Apud 3].

Pentru a ne dezvolta profesional și a avansa în cariera didactică, este important să reevaluăm factorii care contribuie la performanță. Datorită cerințelor actuale privind procesul de învățământ și profilul de competență al cadrelor didactice, apare ideea că, în esență, cadrele didactice trebuie să se transforme în manageri ai dezvoltării personale, ai vieții personale și profesionale și să devină responsabili pentru bunele practici educaționale. Mentorii de succes sunt cadre didactice cu experiență – formatori, modele de urmat, care pot oferi oportunități și îndrumare pentru dezvoltarea altora, oameni compatibili, cu pregătire și experiență, capabili de a identifica situațiile și evenimentele care au loc sau pot interveni în viața debutanților, oferindu-le cunoștințe și experiență pentru a face față evenimentelor actuale și viitoare din profesie, din societate, din comunitățile lor și din mediile externe în care participă. Mentorii sunt resurse umane cu experiență profesională, care posedă anumite calități psihologice, personale și etice, dar, mai presus de toate, sunt modele de identitate, surse de ajutor și informare, tipul de persoană care are capacitatea de a menține relații dinamice. Modul în care fiecare persoană își asumă și își îndeplinește rolurile și responsabilitățile respective asigură faptul că relația este reciproc avantajoasă [Apud 4].

În acest sens, a fost realizat un studiu experimental cu 90 de cadre didactice din instituțiile de educație timpurie, cu scopul de a identifica percepția respondenților despre activitatea de mentorat desfășurată la nivelul acestor instituții. Dezbaterile unei sesiuni de comunicări organizate în cadrul unei mese rotunde la nivel de instituție ne-a permis să constatăm următoarele: cadrele didactice nu cunosc suficient aspectele activității de mentorat, precum *conceptul de mentorat, rolul și responsabilitățile într-o relație de mentorat, modalitățile de integrare profesională a debutanților în activitatea educațională* etc.

Inițial, s-a efectuat cu ambele grupe analiza SWOT a cadrului didactic debutant din perspectiva dezvoltării mentoratului.

Tabelul 1. Analiza SWOT a cadrului didactic debutant

Puncte tari	Puncte slabe
<ul style="list-style-type: none"> • Nevoia de consiliere, îndrumare, suport și încurajare; • Nevoia de a primi feedback/confirmare din partea beneficiarilor de educație; • Necesitatea sprijinului din partea colegilor; • Interesul pentru învățământul modern și de calitate; • Dorința de a participa la activitățile inițiate de instituția în care profesează; • Dorința de a obține performanță. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lipsa sprijinului material (mijloace și echipamente) și teoretic (ghiduri metodologice, fișe de lucru adaptate situațiilor concrete din unitățile preșcolare); • Dificultăți la alcătuirea documentelor (planificările anuale, proiectarea pe unități de învățare și cele pentru fiecare activitate etc.); • Dozarea necorespunzătoare a timpului didactic; • Reticență față de aplicarea strategiilor interactive, activitățile pe grupe și exploatarea modalităților de cooperare; • Utilizarea limitată a metodelor alternative de evaluare (referate, portofolii, proiecte); • Utilizarea limitată a mijloacelor moderne de comunicare și de procesare a informației; • Competențe reduse în ceea ce privește realizarea proiectelor de parteneriat.
Oportunități	Amenințări
<ul style="list-style-type: none"> • Existența mentorului în instituție, a unor cadre didactice cu spirit de inițiativă; • Oferta cursurilor de mentorat/formare-suport teoretic pentru formarea continuă; • Siguranța în cariera didactică; • Asigurarea resurselor financiare și a dezvoltării personale; • Facilitarea accesului la informație prin intermediul TIC. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siguranța în cariera didactică; • Regulamente de funcționare și organizare neclare, instabile, insuficiente; • Situația financiară precară.

O componentă prioritară în activitățile de mentorat a fost evidențiată în cadrul dezbaterilor: necesitatea activității de mentorat și principiile acesteia. Se constată, în opinia a 54% din cadrele didactice chestionate, că la nivelul instituțiilor de educație timpurie sunt necesare în mod stringent instruirii profesionale privind

activitățile de mentorat; 26% le consideră necesare în unele situații, iar 20% nu sunt sigure că ar fi nevoie de astfel de instruiri. Principalele opțiuni, în opinia respondenților, sunt prezentate în Diagrama 1.

Diagrama 1. *Principii ce stau la baza activității de mentorat, în opinia cadrelor didactice*

Astfel, 35% din cadrele didactice implicate în experiment pun accentul pe *principiul asigurării oportunităților egale de dezvoltare profesională și personală*; 25% consideră că *principiul respectării drepturilor omului și a demnității tuturor oamenilor* este adecvat, indiferent de gen, origine etnică, naționalitate, vârstă, religie, statut social, abilitate fizică sau intelectuală etc.; 27% – *principiul asigurării succesului comun prin colaborare și cooperare* și 13% – *principiul integrării profesionale*.

O altă componentă a activității de mentorat analizată a fost identificarea necesităților proprii de dezvoltare profesională ale cadrelor didactice (Tabelul 2).

Tabelul 2. *Nevoi personale de dezvoltare profesională*

Necesități de dezvoltare profesională	Cadre didactice – %
Autoevaluarea și autoobservarea	75%
Instrumente de autocunoaștere	67%
Analiza și autoanaliza rezultatelor profesionale și a performanțelor	54%
Analiza rezultatelor cadrului didactic debutant, raportate la obiectivele din planul de mentorat	35%
Compararea performanțelor proprii cu performanțele colegilor	32%
Analiza rezultatelor evaluărilor periodice și anuale	54%

Rezultatele prezentate în Tabelul 2 demonstrează următoarele: 75% din cadrele didactice au nevoie de autoevaluare și autoobservare; 67% au nevoie de instrumente de autocunoaștere; 54% – de analiza și autoanaliza rezultatelor profesionale, a performanțelor; 35% – de analiza rezultatelor cadrului didactic debutant, raportate la obiectivele din planul de mentorat; 32% – de compararea performanțelor proprii cu performanțele colegilor și 54% – de analiza rezultatelor evaluărilor periodice și anuale.

Deci, în baza nevoilor identificate de către cadrele didactice, constatăm că un rol deosebit de important îl au și calitățile unui mentor, care constau în dedicația de a-și împărtăși experiența cu mentorabilul, oferindu-i un model de comportament, de profesionalism și sprijin în toate domeniile legate de proiectare, predare și evaluare. Deoarece activitățile didactice sunt strâns legate de vârsta și caracteristicile personale ale copiilor preșcolari, este necesară cunoașterea personalității fiecărui educat. Când mentorul realizează o parte din activitățile desfășurate în grupă împreună cu stagiarul, sarcina sa este de a le prezenta viitoarelor cadre didactice personalitatea preșcolariilor, capacitatea acestora de a îndeplini sarcinile de învățare prin diverse activități, în funcție de trăsăturile personale. Pentru o bună cunoaștere, mentorul pune la dispoziția cadrului debutant diverse strategii manageriale/didactice, precum și modalități prin care poate cunoaște personalitatea copilului. Din aceste considerente, au fost identificate și analizate categoriile de competențe ale cadrului didactic-mentor și descriptorii acestuia, prezentate în Figura 2.

Astfel, un rol deosebit se atribuie competențelor tehnologice, în proporție de 84%. În calitate de componente specifice ale competenței tehnologice au fost propuse *exersarea unor comportamente relevante digitale pentru perfecționarea activității didactice; conceperea și utilizarea materialelor, mijloacelor de învățământ inovative*.

În dezvoltarea abilităților de comunicare, 75% dintre respondenți demonstrează un comportament empatic, au capacitatea de a accesa o varietate de surse de informații pentru documentare, proiectare, organizare

și implementare, de a crea oportunități de feedback cu colegii și preșcolarii, de a opera cu limbajul nonverbal, de a urmări înțelegerea mesajelor educaționale, de a iniția comportamente conștiente de susținere, de a iniția și purta discuții libere, a formula întrebări relevante etc.

Figura 2. *Competențele cadrului didactic-mentor în opinia cadrelor didactice*

Cadrele didactice (67%) consideră necesară dezvoltarea competenței de conducere instituțională; de a participa la lucrul în grup; de a organiza activități cu diverse cadre didactice; de a favoriza stabilirea unor acorduri interinstituționale în scopul formării profesionale continue la locul de muncă; de a organiza timpul, spațiul, resursele de care dispune o instituție; de a colabora cu alte cadre didactice la realizarea unor proiecte de interes comun.

Competențelor de relaționare și de organizare a grupului de copii le-au fost acordate 54%. Astfel, conform competenței specifice de relaționare, cadrele didactice își asumă anumite *responsabilități, provoacă motivație, interes pentru cunoaștere, curiozitate în cadrul activităților curriculare și extracurriculare, au scopul de a facilita stabilirea unui climat plăcut, stimulat în grupul de copii, de a favoriza stabilirea unor relații cu caracter interpersonal între copii, de a interacționa cu ușurință cu colegii și, nu în ultimul rând, de a-și păstra sub control propriul comportament.*

Competențele didactico-metodologice (35%) precedează competența de comunicare. Cadrul didactic este responsabil de a identifica și compara diferite metode didactice, de a alege/selecta metodele în funcție de stilul de învățare al debutanților, de nevoile acestora, de a gestiona timpul în funcție de ritmul acestora, de a identifica și de a aplica schimbările potrivit itinerarului didactic urmărit. În cadrul dezbaterilor au fost discutate și *competențele psihopedagogice*, care, în opinia respondenților (32%) au un rol decisiv în procesul educațional: *de a stăpâni diverse modele de învățare, de a realiza diverse activități complexe, bogate în stimuli, precum și diverse situații de instruire, pentru a stimula realizarea competențelor în funcție de capacitățile fiecărui formabil.*

Un alt item a scos în evidență gradul de motivație al cadrelor didactice de a deveni mentori de succes în instituția de educație timpurie. Conform rezultatelor, constatăm că 17% dintre cadrele didactice au un nivel înalt de motivație, 31% – nivel mediu și 52% – nivel scăzut.

Așadar, problema motivării cadrelor didactice pentru dezvoltare profesională este una actuală și, în același timp, denotă prioritățile politicilor de reformă în domeniul educației. Această prioritate este determinată și de faptul că performanța unei instituții de învățământ depinde de performanța personalului acesteia, de aceea sunt implicați toți factorii de decizie, care trebuie să considere activitatea personalului didactic ca pe o investiție aducătoare de profit și un beneficiu imens pentru întreaga comunitate educațională.

Figura 3. *Gradul de motivație al cadrelor didactice de a deveni mentori de succes*

Mentoratul sub orice formă (pentru stagii educaționale, integrare, dezvoltare profesională la locul de muncă) este important pentru organizațiile educaționale și cadrele didactice din mai multe motive:

- impactul semnificativ al mentoratului la recrutarea și menținerea mentorilor și a discipolilor, o mai mare satisfacție în muncă;
- rezultatele dezvoltării includ cunoștințe, tehnici și comportamente îmbunătățite, un management mai bun, creșterea încrederii și conștientizarea de sine, care contribuie la sporirea eficienței;
- instruire și transfer de cunoștințe, abilități și stiluri de comportament, informații despre standardele, stilurile și tehnicile recente.

Prin urmare, promovarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice prin activități de mentorat ține pe de o parte de interesul față de sporirea/îmbunătățirea calității educației și de interesul față de procesul formării și dezvoltării profesionale, pe de altă parte.

În concluzie: Cadrul didactic de astăzi nu mai este persoana care le știe pe toate în ceea ce privește specialitatea sa, ci este o persoană care trebuie să conștientizeze că e nevoie să se formeze continuu, să cunoască și să utilizeze în activitatea didactică noile tehnologii de informare și de comunicare, să reflecteze permanent asupra demersurilor și acțiunilor sale, să promoveze o învățare de calitate în rândul celor educați.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cozma T., Diac G. (coord.) Formarea continuă a cadrelor didactice între tradițional și modern. Iași: Editura Universității A.I. Cuza, 2008. 244 p.
2. Crețu C. Psihopedagogia succesului. Iași: Polirom, 1997. 232 p.
3. Iucu R., Păcurari O. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Introducerea sistemului de credite transferabile: evoluții și perspective. București: Humanitas Educațional, 2001. 94 p.